

Dilobar Nurmuxamadova

Namangan davlat universiteti
tarix yoʻnalishi magistranti

E-mail:

dilobarnurmuhammadova@gmail.com

MARKAZIY OSIYO PAXTACHILIK TARIXI: TARIX VA TAHLIL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729671>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo paxtachilik tarixi, tarixiy rivojlanish bosqichlari, paxta navlarining shakllanishi hamda paxta savdosining iqtisodiy munosabatlardagi oʻrni yoritilgan. Shuningdek, Rossiya imperiyasining oʻlkada paxta yetishtirishga boʻlgan qiziqishi va bu jarayonning mahalliy iqtisodiyotga taʼsiri tahlil qilingan. Maqolada paxta yetishtirishning savdo aloqalari rivojiga, sanoat ehtiyojlarini qondirishga hamda iqtisodiy munosabatlarning kengayishiga qoʻshgan hissasi haqida maʼlumot berilgan. Tarixiy manbalar asosida paxtachilikning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: Markaziy Osiyo, paxtachilik, paxta navlari, paxta tolasi, paxta savdosi, Rossiya imperiyasi, qishloq xoʻjaligi, “oq oltin”, paxta inqirozi, toʻqimachilik, “Amerika paxtasi”.

Kirish. Inson hayoti jamiyat taraqqiyoti uchun zarur boʻlgan oʻsimliklardan biri paxtadir. U dehqonlarning mashaqqatli va tinimsiz mehnati mahsuli hisoblanadi. Hozirgi zamonda paxta ahamiyati jihatidan metall, neft, gaz, oltin qatorida turadi. U tom maʼnosi bilan “oq oltin”dir. Shu sababdan ham paxta qadim-qadim zamonlardayoq oʻzbek xalqi iqtisodiy va siyosiy turmushining ajralmas bir qismi hisoblangan.

Oʻzbekistonda paxtachilik rivojini shartli ravishda 3 qismga boʻlish mumkin:

Birinchi bosqich – qadimgi davrdan to XIX asrning 60 – 70-yillarigacha ya’ni Rossiya imperiyasi tomonidan Markaziy Osiyo bosib olgunga qadar bolgan davr. Bu davrda o’lkadan chet mamlakatlarga asosan paxta va undan tayyorlangan ip-gazlamalar chiqarilgan.

Keyingi ikki bosqichda ya’ni Rossiya imperiyasi hukmronligi va sovet tuzumi davrida o’lkada yetishtirilgan paxtaning deyarli hammasi xom-ashyo sifatida olib ketiladigan bo’ldi.

Asosiy qism. Arxeologiya yozuvlariga ko’ra, bundan ikki ming yillar ilgari ham Farg’ona vodiysi aholisi paxtachilik bilan shug’ullangan [1]. VII – VIII asrlarga oid manbalarda, Farg’ona, Samarqand, Toshkent va Xorazmda paxta yetishtirilgani va undan turli gazlamalar ishlab chiqarilgani haqida aniq ma’lumotlar uchraydi.

Vaqtlar o’tishi bilan Markaziy Osiyo paxtasi Rossiya imperiyasida katta qiziqish uyg’ota boshlagan. Rus hukumati paxta, qovun, tarvuz, uzum kabi bir qator poliz ekinlari va bog’dorchlik mahsulotlari urug’larini topib, ularni iqlimlashtirishga doir ba’zi choralarni ko’rgan. Xususan, XVII asrning o’rtalarida rus podshosi maxsus farmon chiqarib, Astarxandan chigit, uzum, qovun-tarvuz urug’larini topib ularni ekish uchun Moskvaga yuborish to’g’risida mahalliy hokimiyatga ko’rsatma bergan. Agar ko’rsatilgan narsalar Astraxandan topilmasa, Markaziy Osiyodan keltirish va bu ishga mahalliy aholi ham jalb qilinishi ko’rsatilgan. O’z navbatida, bu ekinlar Moskva yaqinida Izmaylov qishlog’ida tajriba uchun ekib ko’riladi. Lekin bu harorat va tuproq tarkibi sabab bu sinovlar samara bermaydi.

Natijada, Rossiya hukumati janubda joylashgan Orenburgda paxta o’stirishga alohida ahamiyat beradi. 1753- yilda Orenburg general - gubernatorining Sankt-Peterburgga yuborgan xatida guberniyada Xorazmdan keltirilgan chigit ekilganligi va g’o’zaning yaxshi rivojlanayotgani aytilgan edi. O’sha yili ko’karib turgan bir tup g’o’za namuna tarzda poytaxtga ham yuborilgan. Biroq keyinchalik guberniyaga sovuq tushib yam-yashil g’o’zalarni qiyratib ketadi [2].

XVIII asr oxirlarida rus hukumati bir sibirlikni Sibirda paxta yetishtirish maqsadida Buxoroga yuborib, sifatli chigit keltirish va paxta ustalarini bu ishga jalb qilish haqida maxsus qaror chiqaradi. Biroq bu urinish ham Sibirdagi iqlim sharoitining noqulayligi tufayli amalga oshmaydi. O’z-o’zidan ma’lumki, Rossiyada noqulay iqlim tufayli paxta yetishtirishning iloji yo’q edi. Shuning uchun Rossiya imperiyasi hukumati o’zbek xonliklarini bosib olish orqali paxtani qo’lga kiritishni ham eng

muhim vazifalardan biri deb hisoblagan [3]. Rossiya to‘qimachilik sanoatining Markaziy Osiyo paxtasiga muhtojligi, ayniqsa, Amerikada fuqarolar urushi vaqtida yaqqol ko‘zga tashlandi. Urush oqibatida Amerikadan Rossiyaga paxta keltirish ancha qisqardi. Natijada, Rossiya bozorlarida bir pud paxtaning narxi 4-5 baravar oshib ketdi. Paxta inqirozi tufayli o‘nlab rus to‘qimachilik korxonalarini yopilgan. O‘zbek paxtasiga talab kuchaya borgan. Chunonchi, 1862-yilda 1802 ming rubllik, 1863-yilda 2903 ming rubllik va 1864- yilda 6514 ming rubllik Markaziy Osiyo paxtasi Rossiyaga keltirilganligi bir qator tarixiy manbalarda uchraydi. Bu o‘sha zamon uchun katta mablag‘ni tashkil etardi. Garchand keyingi yillarda Amerikada vaziyat yaxshilanib, u yerdan Rossiyaga paxta keltirish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa-da, sarflangan xarajat miqdori rus sanoat egalari 90 million so‘mga tushar edi. Bu, shubhasiz, gazlama tannarxini qimmatlashtirib yuborgan. Buning ustiga rus to‘qimachilik korxonalarini gazlamalariga Yevropada talab kuchli emas edi. Shu boisdan Rossiyaga arzon baholi paxtaga ega bo‘lish va undan ishlangan tayyor mahsulotlarni sotadigan, talabchan bozor zarur bo‘lib qoldi. Bunga erishish uchun Rossiya imperiyasi XIX asrning 60 – 70-yillaridan boshlab o‘zbek xonliklarini bo‘sh olishga muvaffaq bo‘ladi.

O‘zbek xonliklarining birin-ketin Rossiya imperiyasi hukumati tomonidan zabt etilishi birinchi navbatda mo‘may daromadni poylab yotgan rus savdo-sanoat vakillarini to‘lqinlantirib yubordi. Rus matbuoti, jumladan, “Русский вестник” (1868-y.) ro‘znomasi Markaziy Osiyo boyligi faqat oltin va qimmatli toshlardan iborat emas, balki paxta, ipak va meva-cheva koni ham ekani haqida jar solib, avvalo paxtachilikni rivojlantirishga e’tibor qaratadilar. Shuningdek, ro‘znoma hozirdanoq Buxoro paxtasi Amerika paxtasiga nisbatan arzon tushayotganini bildiradi. Ammo Rossiyadagi manfaatdor doiralar o‘z xohishlarini tezlik bilan amalga oshira olmaydi. Chunki, XIX asrning 60 – 70-yillarida Rossiya imperiyasi hukumati asosan xonliklarni bosib olish va o‘lkada o‘z mavqeini mustahkamlash bilan band bo‘ldi. Ustiga-ustak mahalliy paxta ko‘p jihatdan rus to‘qimachilik sanoatiga mos tushmas edi [4].

Ma’lumki, Markaziy Osiyoda uzoq asrlar mobaynida paxtaning mahalliy “malla g‘o‘za” va “qizil po‘choq” navi yetishtirilib kelingan. “Qizil po‘choq”ning chigiti ancha yirik, tolasi esa oppoq bo‘lgan. G‘o‘za tanasi qizg‘ish tusda bo‘lganidan unga “Qizil po‘choq” deb nom berilgan. Tolasining uzunligi 22 – 23 millimetrga yetgan. “Malla g‘o‘za” tolasining

uzunligi 14 – 16 mm chiqib, rangi qizg‘ishroq chigiti esa juda mayda bo‘lgan ekan. Mahalliy go‘za navlari orasida Xiva xonligi hududida yetishtirilgan paxta sifati, mayinligi tolasining uzunligi o‘rtacha 20 mm ga yetishi bilan qiymatlangan. O‘sha davr mutaxassislarining fikricha, Xiva paxtasi Amerika paxtasidan qolishmagan. “Malla g‘o‘za” navi o‘zining kam hosilligi va tolasining kaltaligi, umuman sifat jihatidan to‘qimachilik sanoati talablariga javob berolmay, Amerika paxtasiga raqobat qilolmasligi bilan asta-sekin o‘z mavqeini yo‘qota bordi [5].

“Malla g‘o‘za” navining xaridorlar talabini qondira olmayotgani Markaziy Osiyo Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etilishidan oldinoq ayrim savdo-hunarmandchilik vakillariga, xususan, Rossiya bilan savdo-sotiq olib borayotgan kishilarga ayon edi. Ular daromadlari ko‘payishini ko‘zlab, Amerika paxtasini o‘lkamizda iqlimlashtirishga uringanlar. Masalan, XIX asr o‘rtalarida yirik savdogarlardan biri X.Saidumarov Rossiya orqali Amerika paxtasi urug‘i va tolani chigitdan ajratadigan yevropacha qo‘l mashina (Jin)ni Buxoroga olib kelgan. Amerikaliklar navi kam hosil bersada, tolasini sifatli bo‘lgani uchun faqat Nijniy Novgorod yarmarkasiga sotish uchun olib borilgan. Lekin Buxoroda paxtaning bu yangi navini iqlimlashtirishga hali shart-sharoit yaratilmagan edi.

Amerika paxtasini iqlimlashtirishda iqtisodchi N.N. Raevskiy tashabbuslari muhim ahamiyat kasb etgan. U bundan oldin paxtani Qrimda iqlimlashtirish ustida ish olib borgan edi. N.N. Raevskiy 1866-yilda Orenburgda paxtachilikni yo‘lga qo‘yish taklifi bilan chiqib, general-gubernator nomiga Amerika paxtasi urug‘i va “Paxta yetishtirish usullari” degan qo‘llanmasini yuborgan. Ayrim ma‘lumotlarga qaraganda, o‘sha yili Amerika paxtasi urug‘i ekish uchun Toshkentga ham yuborilgan. O‘lkada paxtachilikni rivojlantirishga qaratilgan bu sa‘y-harakatlar chippakka chiqqan. 1868 – 1869-yillari Toshkent, Xo‘jand va Samarqandda Xo‘ja Yunusov degan kishi Spridonov bilan hamkorlikda Amerika hamda Misr paxta navlarini iqlimlashtirishda muvaffaqiyatga erishadi [6].

1869-yili “Rus sanoati va savdosi o‘shiga yordam berish jamiyati” kengashida N.N. Raevskiy “Rossiya va unga qo‘shni Sharq mamlakatlarida paxtachilikni rivojlantirish” mavzusida ma‘ruza qilgan. O‘sha kengashda to‘qimachilik sanoati va savdo-sotiq doiralari vakillari faol qatnashadilar. Ma‘ruzachi, Rossiyaga Markaziy Osiyo va boshqa paxtakor joylardan xom-ashyo keltirilishi har jihatdan foydali va qulayligini isbotlab beradi. Uning ta‘kidlashicha, Rossiyaga jami 3 088 285 pud (42 710 136 rubllik) paxta

keltirilgan bo‘lib, shundan 639192 pud (5 972 491 rubllik) paxta Sharq o‘lkalaridan olib kelingan. Bu Rossiyaga keltirilgan paxtaning 21 foizini tashkil etgan. Albatta, ko‘p miqdordagi paxtani xarid qilish uchun millionlab so‘m mablag‘ sarflangan. Rossiyada savdo floti bo‘lmaganidan paxta Yevropa mamlakatlari floti va temir yo‘llarida olib kelingan, natijada ulovidan tushovi qimmatga tushgan.

Urush yillarida Rossiyaga paxta keltirishda keskin uzilish yoki kamayish hollari yuz berganidan ko‘plab to‘qimachilik sanoati korxonalari yopilgan, hukumat katta ziyon ko‘rgan. N.N. Raevskiy shuni nazarda tutgan holda Markaziy Osiyoda paxtachilikni rivojlantirish Rossiya uchun katta foyda ekanini alohida uqtirib o‘tadi. U mahalliy g‘o‘za navlarining nuqsonlarini gapirib, uni Amerika navlari bilan almashtirishni tavsiya qiladi. O‘z mulohaza va takliflarini bayon etadi. Chunonchi, u Amerika, Misr va boshqa mamlakatlardan mutaxassislarni chaqirish, paxta yetishtirish usullariga oid qo‘llanmalarni rus hamda mahalliy tillarda chop etish, tajriba o‘tkazish uchun maxsus maydonlar ajratishni tavsiya etgan. Uning fikricha, tajriba stantsiyalarida yetishtirilgan Amerikacha va mahalliy paxta navlari urug‘ini olib, yetuk mutaxassislar tayyorlash zarur edi. Shuningdek, ma‘ruzachi o‘lkaga paxtani tozalaydigan, chigitini ajratib oladigan takomillashgan mashinalar, tayyorlovchi uskunalar olib kelish zarurligini uqtirib o‘tadi. 1871-yili N.Raevskiyning shaxsan o‘zi Toshkentga kelib Amerika paxtasini iqlimlashtirish borasida katta ishlarni amalga oshiradi. Samarqandda Amerika paxtasi navini ekadi. Turkiston general-gubernatori Kaufman uning yuqoridagi taklifiga binoan ikki kishini paxta yetishtirishdagi bilimini boyitish uchun Amerikaga yo‘llaydi.

N. Raevskiy Toshkentda yetishtirilgan Amerika paxtasi sifatini bilish uchun Moskva to‘qimachilik sanoati sohiblariga yuborgan. Rus sanoatchilari yangi paxta sifatini yaxshi baholaydilar.

Umuman olganda Turkistonda asosan, Amerika va Misr paxta navlari sinab ko‘rilgan. Dastlabki sinov harakatlari XIX asrning 60 – 70 yillarida boshlangan. 1875-yilda M.I.Brodovskiy “Техническая производства в Туркестанском крае” asarida Turkistonda sifatli paxta yetishtirish uchun barcha imkoniyatlar yetarli ekanligini ta‘kidlab “Sea Island”, “New Orlean”, “Upland” navlarini mahalliy sharoitga moslashtirish uchun tajriba haqida fikr yuritgan. Lekin M.I.Brodovskiydan ilgari 1871-yilda Toshkentlik xususiy tadbirkor, so‘ngra, N.Raevskiy tomonidan 45 pud Amerika navi xohlovchilarga tarqatilgan bo‘lsa, Xo‘jand shahrida

yashovchi Fovitskaya va Qo‘qon xoni Xudoyorxon ham vodiya tajriba uchun ektirgan. Lekin unumdorligi va sifatining yaxshiligiga qaramasdan, hosil Nijniy Novgorod yarmarkasida mahalliy paxta bilan bir xil narxda sotilgan [12. – B. 60]. Shunday bo‘lsada yangi navlarning sinovi to‘xtab qolmadi, aksincha ommaviy tus ola boshladi. V. I. Kushlevskiyning ma‘lumotiga ko‘ra, Andijonda Amerika navini ekish tajribasini uyezd vrachi D. Mezdrikov o‘tkazgan. U Andijonda 1879- yilda uncha katta bo‘lmagan hududga chigit ekib, yaxshi natijaga erishgan. Shu yilda vodiyni boshqa hududlarida ham Amerika paxtasi sinab ko‘rilgan.

Toshkentda Amerika paxtasini 1875-yili birinchi bo‘lib ekan kishi Mulla Yo‘lchi To‘ychiboevdir. Xorijiy paxta navi urug‘i Buxoro amirligida, shuningdek, 1878-yilda Andijon, Namangan, Qo‘qon va Marg‘ilonda ham qadalgan. O‘z-o‘zidan ayonki, aynan o‘sha davrda Amerika paxtasini o‘lkamizda iqlimlashtirishga qaratilgan harakatlar jadal tus olgan.

Amerika paxtasini iqlimlashtirish tajribalari tufayli undan mahalliy “malla g‘o‘za”ga nisbatan sifatliroq, tolasi uzunroq paxta navi yaratishga erishiladi. Biroq bu nav kam hosilli edi. O‘shanda Amerikaning “Seansland” va “Petit” navlari ekilib tajriba qilingan. Baribir ular mahalliy sharoitga mos tushmagan. Shuning baravarida Amerika paxtasining boshqa navlari ham sinab boriladi. 1877-yili Toshkentda paxta tajriba firmasi ochiladi. Bu yerda Amerika paxtasining bir necha turlari ekiladi va ularning urug‘lari mahalliy aholiga ulashiladi. G‘o‘za maydonlarida birinchi marotaba plug va paxta tozalash qo‘l mashinasidan foydalaniladi. Natijada, agrotexnika ishlari bir muncha yengillashib, paxta tan-narxi arzonlashadi. Shuningdek, paxtani toylash ham joriy etiladi. Tajriba maydonlarida yetishtirilgan paxta tolasi Moskva to‘qimachilik sanoati korxonalariga yuboriladi [7]. Sanoatchilar paxta tolasi uzunligi va sifatini e‘tirof etishadi. Ammo yangi navlardan hamon kam hosil olinardi. Nihoyat, XIX asrning 80-yillariga kelib, Amerika paxtasi urug‘lari orasida “Upland” navi mahalliy mahalliy sharoitda sifatli va ko‘p hosilli bo‘lib chiqqan .

Imperiya hukumati tomonidan Turkistonda Amerika paxtasini ekishni yo‘lga qo‘yilishi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganining bir qator sabablarini ko‘rsatib o‘tish mumkin. Birinchidan, Amerika paxtasi mahalliy navlardan hosildorligi va sifat jihatidan ustun bo‘lgan [8. B. 74].

O‘sha vaqtda Amerika paxtasi 1-, minus chala, 2-, 3-, har bir navi yana mayda guruhlarga bo‘linar edi. Jumladan ,1- nav o‘z navbatida sara, o‘rtacha, quyi va chiqindi darajalarga ajratilgan.

Imperiya hukumati va uning Turkistondagi ishonchli vakili general gubernatori K.P. Kaufman Amerika paxtasini yetishtirishni davlat siyosati darajasiga ko'targan. Bu borada o'lkaning rasmiy matbuoti – “Туркестанское ведомости” gazetasida rasmiy va ilmiy xabarlar berib borilgan [9. B. 75].

Paxta tolasi juda keng miqyosda va turli xil maqsadlar uchun ishlatiladi. Umuman paxta ashyosi va o'simligining turli qismlari xalq xo'jaligi uchun qimmatli xom ashyo hisoblanadi. Paxta tolasining o'ziga xos xususiyati boshqa tabiiy va sun'iy tolalarda uchramaydi [10. B.5]. Uni mikroskop ostida ko'rganimizda spiral shaklda bo'ladi. Shuning uchun ham u elastiklik xususiyatiga ega bo'lib, to'qimachilik dastgohlarida ular bir-biri bilan yaxshi ulanadi

Xulosa qilib aytganda, paxtachilik uzoq tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan muhim qishloq xo'jalik tarmoqlaridan biridir. Paxta navlarining takomillashuvi paxta tolalariga bo'lgan talabning ortishi hamda savdo aloqalarining kengayishi paxtachilikni iqtisodiy ahamiyatini yanada oshirgan. Ayniqsa, Turkiston hududida paxtachilikning rivojlanishi Rossiya sanoati ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon hudud iqtisodiyoti va savdo munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, paxtachilik nafaqat qishloq xo'jaligi mahsuloti, sifatida balki xalqaro savdo va iqtisodiy munosabatlarning muhim omili sifatida ham namoyon bo'lgan. Tarixiy jarayonlar tahlili shuni ko'rsatadiki, paxta yetishtirish va uning savdosi iqtisodiy taraqqiyot, sanoat rivoji hamda eksportsalohiyatining oshishida muhim o'rin egallagan. Shu bois paxtachilik tarixini o'rganish bugungi kunda ham iqtisodiy va tarixiy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Abbasov B. 1946 – 1965- yillarda O'zbekiston qishloqlaridagi ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarda migratsion omillarning roli: tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) disser. avtoref. – Farg'ona, 2022. – 47 b.
2. Kuzikulov I. Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosatining Turkistondagi etnomadaniy jarayonlarga ta'siri: tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) disser. – Termiz, 2022. – 174 b.
3. Mirzayev A. Farg'ona vodiysida paxtachilik tarixiga oid arxiv hujjatlarining manbashunoslik tahlili: tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) disser. – Toshkent, 2023. – 153 b.

4. Ziyoyev H. Chorizm va paxta yakka hokimligi // “Sharq yulduzi”, 1991-yil, 5-son. 169-176 betlar.

5. Shayxov E. T., Normuxamedov N., Shleyxer A. I va boshqalar. “Paxtachilik” – T.: Mehnat, 1990. – 352 b.

ИСТОРИЯ ХЛОПЧАТНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И АНАЛИЗ.

Аннотация. В статье рассматривается история хлопководства в Центральной Азии, этапы исторического развития, формирование сортов хлопка и роль хлопковой торговли в экономических отношениях. Также анализируется интерес Российской империи к хлопководству в стране и влияние этого процесса на местную экономику. В статье представлена информация о вкладе хлопководства в развитие торговых отношений, удовлетворение потребностей промышленности и расширение экономических связей.

Ключевые слова: Центральная Азия, хлопководство, сорта хлопка, хлопковое волокно, торговля хлопком, Российская империя, сельское хозяйство, «белое золото», хлопковый кризис, текстиль, «американский хлопок».

CENTRAL ASIAN COTTON HISTORY: HISTORY AND ANALYSIS

Abstract. This article covers the history of cotton growing in Central Asia, the stages of historical development, the formation of cotton varieties, and the role of cotton trade in economic relations. It also analyzes the interest of the Russian Empire in cotton growing in the country and the impact of this process on the local economy. The article provides information on the contribution of cotton growing to the development of trade relations, meeting the needs of industry, and expanding economic relations.

Keywords: Central Asia, cotton growing, cotton varieties, cotton fiber, cotton trade, Russian Empire, agriculture, "white gold", cotton crisis, textiles, "American cotton".